

La Loi 06-22 : Un pas vers une couverture sanitaire universelle au Maroc, ou un rêve difficile à atteindre ?

Law 06-22: A step towards universal health coverage in Morocco, or a dream that is difficult to achieve?

SAMIRA ERRABIH

*Docteur chercheuse en Droit Privé
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Fès, Maroc
samira-errabih80@gmail.com*

RESUME

Transformer le Maroc en un pays où les citoyens seraient protégés par la couverture sanitaire universelle est tout le défi que se donne la loi 06-22. En tant que loi de portée universelle, son objectif – pour garantir l'accès aux soins à chaque citoyen, y compris les employés, les demandeurs d'emploi, les personnes en situation de handicap et/ou libérales ainsi que les citoyens issus de contextes ruraux. À cet effet, elle prévoit d'avoir accès à des soins de qualité pour les citoyens les plus démunis via l'amélioration des infrastructures sanitaires et à travers l'expansion de la couverture de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO).

Cependant, cette loi peut avoir du mal à se mettre en application, pour plusieurs raisons. En premier lieu, le financement de la couverture ne pourrait peut-être suffire en raison de la forte dépendance vis-à-vis des contributions et des fonds publics. Plus particulièrement, la souffrance et les inégalités à l'intérieur du pays en raison du manque d'accès à certains types de services de soins structurels sont aussi une problématique importante, notamment dans les zones éloignées.

Enfin, un aspect important sera la gouvernance et la relation de la multitude d'axes qui composent le système de santé, en matière de soins, et la coordination de divers acteurs en vue de la gestion des ressources.

L'efficacité de la loi 06-22 dépendra de la gestion de ces défis et de la mobilisation des ressources nécessaires afin de garantir une couverture sanitaire universelle et équitable pour tous les citoyens marocains.

Mots-clés :

Réforme, loi 06-22, système de santé, défis, Assurance Maladie Obligatoire, financement, couverture sanitaire, gouvernance.

ABSTRACT

Transforming Morocco into a country where citizens would be protected by universal health coverage is the challenge that law 06-22 gives itself. As a law of universal application, its objective – to ensure access to care for every citizen, including employees, job seekers, people with disabilities and/or self-employed, and citizens from rural backgrounds. To this end, it plans to have access to quality care for the poorest citizens

through improved health infrastructure and through the expansion of coverage of the Compulsory Health Insurance (AMO).

However, this law may have difficulty in being enforced for several reasons. First, funding for coverage may not be sufficient because of the high reliance on government contributions and funds. In particular, domestic suffering and inequality due to lack of access to certain types of structural care services is also a major issue, especially in remote areas. Finally, an important aspect will be the governance and relationship of the multitude of axes that make up the health system, in terms of care, and the coordination of various actors for resource management.

The effectiveness of Law 06-22 will depend on managing these challenges and mobilizing the necessary resources to ensure universal and equitable health coverage for all Moroccan citizens

Key-words :

Reform, law 06-22, health system, challenges, compulsory health insurance, financing, health coverage, governance.

INTRODUCTION

Le Maroc a mis en place un système national de santé en 1956, depuis son indépendance, et il a connu une évolution considérable. Cependant, malgré des progrès indéniables dans l'amélioration des infrastructures sanitaires et l'accès aux soins, de nombreux défis demeurent. Le Maroc, avec sa population en constante augmentation et une urbanisation croissante, fait face à une pression accrue sur ses structures de santé. Les inégalités d'accès aux soins entre les zones urbaines et rurales, ainsi que les disparités socio-économiques, restent des obstacles majeurs à l'universalisation de la couverture sanitaire. Par ailleurs, les réformes mises en œuvre au fil du temps n'ont pas toujours été efficaces pour remédier aux difficultés structurelles du système de santé.

Dans ce contexte, l'établissement de la loi 06-22, en l'année 2022, constitue un moment important où un changement dans le système de santé national est engagé. Cette loi marque l'intérêt du gouvernement marocain de veiller à la disponibilité des soins de santé à tous les citoyens, tout en s'attaquant aux nécessités existantes dans le secteur. Toutefois, certaines interrogations se posent : la réforme marocaine du système de santé est-elle viable ? Quelles sont les causes des problèmes qui demeurent, en dépit des réformes antérieures ? Comment la loi 06-22, de manière réaliste, pourrait-elle surmonter ces barrières pour permettre l'instauration d'un système de santé plus juste et efficace ?

Cependant, la mise en œuvre de cette réforme soulève plusieurs questions cruciales. **La loi 06-22 pourra-t-elle réellement garantir une couverture sanitaire universelle dans un contexte de fortes disparités régionales et sociales ? Quels seront les défis liés à son financement, à la gestion des ressources humaines et à la modernisation des infrastructures sanitaires ? Comment la transformation numérique et la gouvernance du système de santé influenceront-elles sur l'efficacité de cette réforme ?**

Ces interrogations soulignent l'importance d'analyser de manière approfondie les objectifs, les mécanismes de mise en œuvre et les perspectives offertes par cette loi. En effet, La loi 06-22, visant à instaurer une couverture sanitaire universelle (CSU), représente un engagement significatif pour garantir l'accès aux soins pour toutes les populations, indépendamment de leur statut social ou de leur lieu de résidence. Cependant, dans un contexte marqué par de fortes disparités régionales et sociales, sa mise en œuvre soulève plusieurs questions complexes et des défis majeurs.

La problématique centrale de cette analyse porte sur les mécanismes et les enjeux de la mise en œuvre de la loi 06-22 pour garantir un système de santé équitable, performant et accessible à tous les citoyens marocains. En effet, bien que cette réforme ambitionne de répondre aux défis majeurs du secteur, notamment les inégalités géographiques, le manque de financement et de ressources humaines, elle devra surmonter de nombreux obstacles pour transformer véritablement le système de santé du pays.

Certes, L'analyse de la loi 06-22 repose sur une approche qualitative et critique, combinant une étude des principaux objectifs et des dispositifs législatifs de la loi avec une analyse des défis de sa mise en œuvre. Pour ce faire, nous allons utiliser les sources suivantes :

- Les textes législatifs et les rapports officiels : Étudier et analyser le contenu précis de la loi 06-22 ainsi que les documents relatifs à sa mise en œuvre et aux politiques de santé publiques actuelles.
- Documents et rapports gouvernementaux : a cet égard on trouve, des études d'impact, des rapports sur la mise en œuvre de la loi, des analyses stratégiques et des projets de financement public peuvent être utilisés pour évaluer l'ambition de la loi et sa concrétisation dans la pratique.

- Recherches et publications scientifiques sur les systèmes de santé, la couverture sanitaire universelle et les réformes similaires dans d'autres pays. Ce qui permet de situer la loi 06-22 dans un cadre international et de tirer des enseignements des expériences passées.
- Rapports d'organisations internationales comme l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Banque mondiale ou les Nations Unies, qui peuvent offrir des perspectives sur les défis de la couverture sanitaire universelle et des exemples de bonnes pratiques.
- Également une approche comparative permet de situer la loi 06-22 dans un contexte international. Elle consiste à :
 - Comparer les réformes similaires dans d'autres pays ayant mis en place la couverture sanitaire universelle (par exemple, en Afrique ou dans des pays en développement) pour identifier les meilleures pratiques et les erreurs à éviter.
 - Et une analyse critique qui consiste à :
 - **Évaluer les écarts** entre les objectifs ambitieux de la loi et la réalité de sa mise en œuvre, en tenant compte des disparités régionales, sociales, et économiques existantes.
 - **Examiner les possibles incohérences** dans la législation ou les contradictions entre les objectifs de la loi et les ressources disponibles (financement, ressources humaines, infrastructures).

Afin de répondre à notre problématique et de structurer cette analyse, nous organiserons notre réflexion en deux grandes parties :

Première partie : Nous étudierons les objectifs et les principes fondamentaux de la loi 06-22, en mettant en lumière les grandes réformes qu'elle introduit pour améliorer l'accès aux soins, le financement du système de santé, et la qualité des services sanitaires. Cette partie analysera également les mécanismes de mise en œuvre prévus par la loi pour garantir l'égalité d'accès et la prise en charge universelle.

Deuxième partie : Nous aborderons les défis et enjeux liés à la mise en œuvre de la loi 06-22, notamment en matière de financement, de gouvernance, de répartition des ressources humaines, ainsi que les risques de résistance au changement au sein du système de santé. Nous discuterons également de la transformation numérique du secteur et de l'impact de la loi sur les inégalités géographiques et sociales.

Ainsi, cette analyse permettra de mieux comprendre les forces et les faiblesses de la loi 06-22 et d'évaluer ses **perspectives à court, moyen et long terme** pour le système national de santé au Maroc.

1. CADRE GENERAL ET OBJECTIFS DE LA LOI 06-22 SUR LE SYSTEME NATIONAL DE SANTE :

1.1. Les Fondements juridiques de la réforme du système de santé :

1.1.1. Le contexte de la réforme

La réforme du système national de santé repose sur un arsenal juridique diversifié et riche en nouveautés visant à

- Promouvoir le secteur de la santé,
- Renforcer son immunité et sa résistance face aux défis.

À cet égard, le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale a commencé à mettre en œuvre les chantiers de la couverture sanitaire universelle et de la généralisation de la protection sociale en préparant des conditions convenables pour leur mise en œuvre, que ce soit en termes de réglementations légales, d'infrastructures ou de ressources humaines.

1.1.2. Les piliers de la loi-cadre 06-22

La généralisation de la protection sociale va de pair avec la refonte du système de¹ santé nationale. Il s'agit de deux chantiers indissociables de l'Etat social, vers lequel tend le Maroc, conformément aux Orientations clairvoyantes de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L'assiste qui place le citoyen au cœur du système lui permettant ainsi un accès équitable aux soins de santé et services sociaux.

La mise en œuvre des exigences de la loi-cadre n ° 06-22 relative au système national de santé a été promulguée en décembre 2022 qui repose sur quatre piliers : L'adoption d'une bonne gouvernance, la valorisation des ressources humaines, la mise à niveau de l'offre de santé et La digitalisation du système national de santé à travers la création d'un système d'information intégré pour rassembler, traiter et exploiter toutes les informations essentielles du système de santé.

1.2. Définition et objectifs du système national de santé²

1.2.1. Définition du système national de santé :

Selon la loi cadre 06-22 relative au système national de santé, Le système national de santé est l'ensemble des institutions, des organismes, des actions et des ressources y affectées intervenant dans le domaine de la protection de la santé, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, aux niveaux national et régional, et qui sont organisés pour la réalisation des objectifs cités ci-dessus.

1.2.2. Objectifs principaux du système national de santé

- Faciliter l'accès de la population aux prestations de santé et améliorer la qualité de ces prestations ;
- Garantir une répartition équilibrée et équitable de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire national ;
- Asseoir la territorialisation de l'offre de soins dans le secteur public et améliorer sa gouvernance à travers la création de groupements sanitaires territoriaux ;
- Garantir la souveraineté en matière de médicaments ainsi que la disponibilité, la sécurité, et la qualité des médicaments et des produits de santé ;
- Développer et perfectionner les moyens de détection et de prévention contre les risques menaçant la santé ; Réorganiser le parcours de soins et digitaliser le système de santé
- Renforcer l'encadrement sanitaire en vue d'atteindre les normes de l'Organisation Mondiale de la Santé dans ce domaine ;
- Valoriser et mettre à niveau les ressources humaines travaillant dans le domaine de la santé à travers la mise en place d'une fonction sanitaire qui prend en considération les spécificités des fonctions et des professions du secteur ;

¹ Dehbi, B. (2017). La problématique de gouvernance sanitaire au nord de l'Afrique : cas du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Afrique et développement, Vol. XLII, N. 1, p. 121-145, p 124.

² Loi n° 06-22 relative à la couverture sanitaire universelle - Le texte officiel de la loi disponible sur les sites gouvernementaux marocains, notamment le Secrétariat Général du Gouvernement du Maroc

-
- Mettre en œuvre les mécanismes de partenariat, de coopération, et de complémentarité entre les secteurs public et privé ;
 - Encourager la recherche scientifique et l'innovation dans le domaine de la santé.

1.3.Principes du système national de santé

Le système national de santé est basé sur les principes suivants :³

- L'égalité d'accès aux soins et aux prestations de santé ;
- La continuité des prestations de santé ;
- L'équité et l'équilibre dans la répartition spatiale des ressources, des structures et des prestations de santé sur l'ensemble du territoire national ;
- La bonne gouvernance ;
- L'adoption de l'approche genre dans l'élaboration des politiques, des programmes et des stratégies de santé ;
- La gestion basée sur les résultats et la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes ;
- La mutualisation des moyens ;
- La mobilisation de l'ensemble des citoyennes et citoyens, des institutions, des organismes relevant des secteurs public et privé ainsi que des associations de la société civile et leur implication dans l'exécution de la politique de l'État relative à la prévention des épidémies, des maladies et des autres risques sanitaires, et celle relative aux programmes visant l'amélioration de la situation sanitaire de la population et la disponibilité des soins de santé de base.

1.4.Les mécanismes de mise en œuvre de la loi 06-22

La loi 06-22, promulguée en 2022, représente un tournant majeur dans l'évolution du système⁴ de santé au Maroc, avec un objectif principal : garantir une couverture sanitaire universelle pour tous les citoyens. Pour atteindre cet objectif ambitieux, la loi met en place plusieurs mécanismes de mise en œuvre destinés à réduire les inégalités d'accès aux soins et à assurer une prise en charge équitable à l'échelle nationale. Ces mécanismes touchent à différents aspects du système de santé : financement, gestion des ressources humaines, infrastructures, et régulation.

1.4.1. Extension de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO)

L'un des principaux axes de la loi 06-22 est l'extension de l'Assurance Maladie Obligatoire. Historiquement, l'AMO était limité aux travailleurs salariés du secteur privé et public. Avec la loi 06-22, l'AMO est élargi à la plupart des autres groupes de la population notamment :

³ Loi n° 06-22 relative à la couverture sanitaire universelle - Le texte officiel de la loi disponible sur les sites gouvernementaux marocains, notamment le Secrétariat Général du Gouvernement du Maroc

⁴ Un système à intégration verticale est un système où différents organismes, chacun assurant les trois phases du processus, gèrent les soins de chaque sous-population, à intégration horizontale est celui où à chaque fonction correspond une seule institution qui gère les soins de l'ensemble de la population.

- **Les travailleurs indépendants et non-salariés**,⁵ y compris les agriculteurs et les professions libérales.
- **Les étudiants et les personnes vulnérables**, en particulier les individus non couverts par un régime d'assurance, grâce à une prise en charge financée par l'État et les collectivités locales.

1.4.2. Mise en place de la couverture médicale des personnes vulnérables

La loi 06-22 prévoit des dispositifs spécifiques pour les populations vulnérables, qui, bien qu'ayant des besoins en matière de santé, sont souvent exclues des systèmes d'assurance classiques en raison de leur situation économique.

1.4.3. Amélioration de l'accessibilité géographique aux soins

L'une des grandes questions du système de santé marocain est l'inégalité de l'accès aux soins entre les zones urbaines et rurales. La loi 06-22 veut réduire ces disparités géographiques à travers :

- **Construction et rénovation des infrastructures sanitaires** : La loi prévoit la **création de nouveaux hôpitaux** et centres de santé, en particulier dans les régions rurales et montagneuses. Cela inclut la modernisation des infrastructures existantes et l'agrandissement du réseau sanitaire pour qu'il couvre davantage de zones rurales.
- **Développement des soins de proximité** : Renforcement de l'offre de soins primaires avec des centres de santé communautaires et la formation de personnel de santé local.

1.4.4. Répartition et gestion des ressources humaines

Le manque de professionnels de la santé dans certaines régions constitue un obstacle majeur à l'égalité d'accès. La loi 06-22 propose des solutions incitatives pour amener les médecins, les infirmiers et les autres personnels à se rendre dans les zones sous-desservies. Tels que :

- **Incitatives financiers et professionnels** : Les professionnels de santé exerçant dans les zones rurales bénéficient de primes et d'avantages pour les encourager à travailler dans des régions où il y a pénurie.
- **Formation ciblée** : Des programmes de formation et de spécialisation sont développés pour encourager la mobilité des professionnels de santé vers les régions où leur présence est la plus nécessaire.

1.4.5. Transformation numérique et gouvernance

Un deuxième mécanisme essentiel pour l'accès égal et la prise en charge universelle du système de santé est la digitalisation :

⁵ Mohamed El Hachimi (2022). Les défis de la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle au Maroc. Revue marocaine des sciences sociales, 15(3), 45-63.

- Les dossiers médicaux électroniques et la télémédecine : la loi encourage la télémédecine pour donner aux citoyens, en particulier de loin, accès à des consultations en ligne. En outre, l'introduction de dossiers médicaux électroniques pour surveiller et gérer toutes les informations de santé au centre.
- Plateformes d'accès aux services de santé : Mise en place de portails numériques pour faciliter l'accès aux services de santé et aux informations sur les soins, les médicaments et les consultations.

Les mécanismes de mise en œuvre de la loi 06-22 sont conçus pour réduire les inégalités d'accès aux soins et garantir une couverture sanitaire universelle au Maroc. En abordant les problèmes structurels du système de santé, tels que les disparités géographiques, le financement insuffisant et la gestion des ressources humaines, la loi ambitionne de moderniser le secteur, d'améliorer la qualité des soins et de garantir une prise en charge équitable pour toutes les catégories de la population. Toutefois, la réussite de ces mécanismes dépendra de leur mise en œuvre effective, de l'allocation adéquate des ressources financières et de la mobilisation de tous les acteurs impliqués.

De plus, la transformation numérique est l'un des facteurs importants pour promouvoir efficacement la mise en œuvre de la loi 06-22 relative à la couverture sanitaire universelle au Maroc. Cependant, les conséquences de la digitalisation sur les inégalités en matière d'accès aux soins sont également critiques parce que, bien que la numérisation présente des avantages pour l'efficacité et la qualité des services, elle peut renforcer les inégalités si elle n'est pas correctement organisée.

L'un des problèmes majeurs de la digitalisation des services de santé est que la fracture numérique pourrait aggraver encore les inégalités en matière de soins. La majorité de la population marocaine, en particulier dans les zones rurales, n'a pas un accès suffisant à internet ou aux équipements numériques appropriés – ordinateurs, smartphones, connexions de qualité. De plus, on peut ajouter que certains établissements de santé, notamment des établissements sanitaires situés dans les zones rurales, manqueraient déjà le personnel requis et du matériel, en outre la mise en place de technologies numériques sans une formation adéquate des professionnels de santé pourrait limiter les bénéfices de la digitalisation. Certains professionnels pourraient ne pas être suffisamment formés pour utiliser des outils de télémédecine ou de gestion électronique des dossiers médicaux.

2. LES DEFIS ET ENJEUX LIES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI 06-22 RELATIVE AU SYSTEME NATIONAL DE SANTE AU MAROC

La loi 06-22 en tant qu'ambitieuse réforme tentant de révolutionner le système de santé marocain grâce à la couverture sanitaire universelle. En réalité, alors que la loi a de grands objectifs, sa mise en œuvre est confrontée à de nombreux défis et enjeux majeurs qui pourraient compromettre son succès à long terme, moyen et court terme. Ces défis sont principalement financiers, de gouvernance, des ressources humaines, de l'accessibilité géographique et de l'adhésion des acteurs sociaux.

Voici une analyse détaillée des principaux défis et enjeux auxquels le Maroc devra faire face pour assurer la réussite de cette réforme.

2.1. Défis financiers

2.1.1. Le financement de la couverture universelle

Il existe un certain nombre de défis majeurs liés à la mise en œuvre de la loi 06-22, y compris :

- **Le financement de l'extension de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO).** L'introduction de la couverture universelle nécessite des ressources financières considérables pour couvrir les nouvelles

populations bénéficiaires, notamment les travailleurs non-salariés, les agriculteurs, les étudiants, ainsi que les populations vulnérables.

- **Augmentation des dépenses publiques** : La prise en charge des personnes vulnérables et des populations non couvertes par des régimes d'assurance nécessitera un financement public accru. Le financement par les cotisations des assurés sociaux pourrait ne pas suffire à couvrir les dépenses, ce qui entraînerait un recours important aux fonds publics.
- **Risque de dépendance aux subventions étatiques** : Une forte dépendance aux financements publics pourrait entraîner des difficultés budgétaires si les ressources publiques se révèlent insuffisantes ou mal gérées.
- **Rationalisation des coûts** : La gestion efficace des dépenses de santé, la réduction des gaspillages, et l'amélioration de la transparence dans l'utilisation des fonds seront cruciales pour garantir la pérennité du système.

2.1.2. Répartition des ressources financières

- **Inégalités régionales** : Le financement des zones rurales et des régions isolées représente un défi majeur, notamment en raison des coûts plus élevés de l'installation d'infrastructures de santé et de l'entretien de celles-ci. Les inégalités territoriales dans l'accès aux soins pourraient persister si des mécanismes de solidarité interrégionale ne sont pas mis en place de manière efficace.

2.2. Défis liés aux ressources Humaines

2.2.1. Manque de professionnels de santé

Le Maroc subit déjà une grave pénurie de médecins, d'infirmières ou de spécialistes, surtout dans les zones rurales isolées. Loi 06-22 : En élargissant la couverture universelle, l'État marocain va favoriser l'explosion de la demande médicale. Il devra relever les défis suivants :

Attractivité des zones rurales : D'autre part, les ressources financières et professionnelles continuent à se refléter de la loi, mais, il s'avère une chose que de faire venir des personnels médicaux dans des régions rurales et montagneuses. L'accès aux infrastructures de base, les conditions de travail et la qualité de vie dans ces régions peuvent freiner l'adhésion de professionnels.

Formation et spécialisation : Il est nécessaire d'adapter le système de formation des professionnels de santé au Maroc aux grandes nécessités que représentent le développement et les besoins sans cesse croissants de personnel qualifié :

- **Augmenter le nombre de places en faculté de médecine et encourager les formations spécialisées** dans des domaines spécifiques sont des leviers nécessaires.
- **Rotation et gestion des carrières** : La gestion des carrières des professionnels de santé, notamment les **incitations à la mobilité** entre les secteurs public et privé, et entre les zones⁶ urbaines et rurales, sera cruciale pour améliorer la distribution géographique des professionnels.

2.2.2. Répartition des compétences et coordination

⁶ Mills, A. et al. (1990). health system decentralization: concept, issues and country experience. Organisation Mondiale de la santé, Genève, ISBN 9241561378, 152pages, p 16-24

-
- **Décentralisation et gestion locale** : Assurer la coordination efficace entre les autorités sanitaires locales et nationales, ainsi qu'entre les divers acteurs (établissements publics, privés, etc.), peut être compliqué par des **problèmes administratifs** et des **retards bureaucratiques**.

2.3. Défis d'accessibilité géographique aux soins

2.3.1. Inégalités d'accès dans les zones rurales et reculées

Les inégalités en matière d'accès aux soins sont également l'une des inquiétudes les plus importantes pour la loi 06-22. La promulgation de cette loi a entraîné une croissance considérable dans la construction d'établissements de soins de santé, néanmoins l'accès aux soins demeure difficile pour certaines populations :

- **Manque d'infrastructures sanitaires** : Bien que la loi prévoit la construction de nouveaux centres de santé, de nombreuses régions demeurent sous-équipées, avec une couverture insuffisante des services de santé primaires.
- **Transport et mobilité** : Les difficultés de transport pour se rendre dans les établissements de santé, en particulier dans les zones rurales et montagneuses, représentent un obstacle majeur à l'accès aux soins.

2.3.2. Difficulté à atteindre les populations vulnérables

- **Les personnes âgées et les handicapés** : La loi 06-22 cherche à inclure les personnes âgées et handicapées dans le système de couverture, mais leur accès aux soins pourrait être limité par des infrastructures inadaptées, un manque de personnel formé et une **mobilité réduite**.

2.4. Défis liés à la gouvernance et à la gestion du système

2.4.1. Bureaucratie et coordination

Le système de santé marocain souffre parfois d'une **bureaucratie lourde**, avec des processus administratifs complexes et peu efficaces. La mise en œuvre de la loi 06-22 nécessite une **gestion décentralisée mais coordonnée** entre les autorités locales et nationales. L'absence de mécanismes clairs de **gouvernance partagée** pourrait entraîner des conflits de gestion et ralentir la mise en œuvre des réformes.

- **Centralisation et décentralisation** : Il faudra trouver un équilibre entre la centralisation nécessaire pour coordonner les politiques sanitaires nationales et la décentralisation pour mieux répondre aux besoins locaux.

2.4.2. Lutte contre la corruption et mauvaise gestion

La mise en œuvre de la loi sera également confrontée aux risques⁷ de **mauvaise gestion**, notamment dans la gestion des ressources financières et humaines. Il sera essentiel de **renforcer les mécanismes de contrôle** et de transparence, afin d'éviter les dérives bureaucratiques et les cas de **corruption** dans la gestion des fonds publics et des infrastructures de santé.

2.5. Défis sociétaux et d'adhésion des acteurs

2.5.1. Culture et perception des soins

⁷Polton, D. (2004). Décentralisation des systèmes de santé : un éclairage international. Revue française des affaires sociales, N.4, p. 267-299, p 268

La mise en œuvre de la loi 06-22 nécessitera⁸ un changement culturel concernant la perception des soins de santé, en particulier dans les régions rurales. Des campagnes de sensibilisation devront être mises en place pour informer la population des avantages de l'AMO, des droits liés à la couverture universelle et des services de prévention disponibles.

- **Éducation à la santé** : Le développement de la culture préventive et la réduction des comportements à risque (tabagisme, mauvaise alimentation) seront également des enjeux essentiels pour améliorer l'état de santé de la population.
- **Participation des acteurs sociaux**

Les syndicats, les associations et les professionnels de santé devront être associés activement à la mise en œuvre de cette réforme. La réussite de la loi 06-22 dépendra également de l'adhésion et de l'engagement de tous les acteurs sociaux à garantir un système de santé équitable et de qualité.

Cependant, il convient de noter que de véritables pistes de solution peuvent atteindre, en s'inspirant des meilleures pratiques du Rwanda, de la Thaïlande, du Chili, et ainsi de suite. En fait, ce n'est qu'en suivant une approche de solidarité, de progressivité et d'inclusivité combinée à une gouvernance solide et notable et à une innovation numérique qu'on peut garantir le succès du processus tout en veillant à ce que tous les citoyens marocains aient un accès équitable aux soins.

La Thaïlande a adopté une politique de couverture sanitaire universelle en 2002, basée sur un système de **financement mixte**, où les citoyens contribuent par des cotisations en fonction de leurs revenus, et le gouvernement soutient les plus vulnérables par des subventions, même chose pour la France qui adopte un système de **couverture sanitaire universelle**

2.5.2. Le système de santé en France

Pour mieux comprendre les défis et opportunités de la loi 06-22 et de la réforme du système de santé au Maroc, il est utile de comparer ces réformes avec celles d'autres pays ayant adopté un système de couverture sanitaire universelle (CSU). En observant des exemples internationaux, le Maroc peut tirer des leçons sur les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. Cette comparaison permet également de mieux contextualiser les défis spécifiques du pays, en tenant compte de son contexte socio-économique, géographique et politique. On prend comme exemple la France qui adopte un système de couverture sanitaire universelle, qui repose sur un modèle public et solidaire, financé principalement par des cotisations sociales et des impôts. Ce système est fondé sur le principe de l'Assurance Maladie, qui garantit à tous les résidents légaux de la France un accès aux soins de santé, qu'ils soient salariés, travailleurs indépendants ou sans emploi.

CONCLUSION

Les défis liés à la mise en œuvre de la loi 06-22 sont nombreux et complexes. Bien que la loi offre un cadre prometteur pour améliorer l'accès aux soins et instaurer la couverture sanitaire universelle, plusieurs obstacles financiers, humains, géographiques et administratifs devront être surmontés. La réussite de cette réforme dépendra de la gestion efficace des ressources, de l'attractivité des zones rurales pour les professionnels de santé, et de la coordination entre les différents acteurs du système de santé. Si ces défis sont relevés de

⁸ Boumkhaled, M., & Lkhoyaali, B. (2018). La gestion axée sur les résultats (GAR) au Maroc : une lecture critique. Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit, 4(7), 976 -992.

manière adéquate, la loi 06-22 pourrait transformer le système de santé marocain en un modèle de couverture universelle et d'égalité d'accès aux soins. La loi 06-22, promulguée en 2022, représente un tournant majeur pour le système national de santé marocain. Son objectif de garantir la couverture sanitaire universelle à l'ensemble de la population, en particulier aux segments les plus vulnérables, répond à un besoin pressant d'améliorer l'accès aux soins et de réduire les inégalités géographiques et sociales en matière de santé. Si cette réforme s'inscrit dans un cadre législatif ambitieux et prometteur, sa mise en œuvre effective se heurte néanmoins à plusieurs défis complexes, notamment financiers, humains, administratifs et géographiques.

Tout d'abord, le financement du système, à travers l'extension de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et la couverture des populations vulnérables, constitue un enjeu majeur. Les ressources financières nécessaires à la prise en charge universelle doivent être correctement allouées, sans compromettre la pérennité du système. Ensuite, la pénurie de professionnels de santé dans les zones rurales et reculées, ainsi que la nécessité de renforcer les infrastructures sanitaires, représentent des défis importants pour garantir un accès équitable à tous les citoyens, quelle que soit leur localisation géographique.

De plus, la mise en œuvre de la loi 06-22 nécessite une gouvernance efficace, une gestion rigoureuse des ressources, et une coordination sans faille entre les différents acteurs du secteur de la santé. La transformation numérique, la décentralisation des services de santé et la modernisation des pratiques administratives sont des leviers clés pour garantir l'efficacité de la réforme.

Enfin, l'adhésion de la population, la sensibilisation aux avantages de la couverture universelle et l'implication des acteurs sociaux seront des éléments déterminants dans la réussite de cette réforme. Si les acteurs institutionnels, les professionnels de santé, ainsi que la société civile s'engagent activement, la loi 06-22 pourrait bien transformer le système de santé marocain, permettant à tous les citoyens d'accéder à des soins de qualité, dans un cadre d'égalité et de solidarité.

Ainsi, bien que la loi 06-22 porte des espoirs considérables pour l'avenir de la santé au Maroc, sa réussite dépendra de la capacité du pays à surmonter les obstacles identifiés et à mettre en place une véritable dynamique collective en faveur de la couverture sanitaire universelle. En ce sens, la mise en œuvre de cette réforme pourrait devenir un modèle à suivre pour d'autres pays de la région, cherchant à moderniser et à garantir l'équité dans leurs systèmes de santé.

BIBLIOGRAPHIE

- (1). Azouzi, M. (2023). Le cadre historique et juridique du système de santé au Maroc. *Ton droit*, IV(17), pp. 95-121.
- (2). Boumkhaled, M., & Lkhoyaali, B. (2018). La gestion axée sur les résultats (GAR) au Maroc : une lecture critique. *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 4(7), 976 -992.
- (3). El fina, N. (2021). La politique de santé au Maroc sous le protectorat et après l'indépendance, contribution à la compréhension du système de santé. Université Mohamed V de Rabat. Rabat : Faculté des lettres et des sciences humaines.
- (4). Fadil, Z. (2019). L'implémentation de la budgétisation axée sur les résultats au Maroc. *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 4(10), 348 -359.

-
- (5). Polton, D. (2022). Nouveau Regard sur « Décentralisation des systèmes de santé : réflexions à partir de quelques expériences étrangères ». *Regards* (60), pp. 120-128. doi: <https://doi.org/10.3917/regar.060.0120> .
 - (6). Dehbi, B. (2017). La problématique de gouvernance sanitaire au nord de l'Afrique : cas du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. *Afrique et développement*, Vol. XLII, N. 1, p. 121-145. 2.
 - (7). Duriez, M., Lequet-Slama, D. (1999). Régionalisation et systèmes de santé en Europe. *Adsp* n° 29, p. 29-32.
 - (8). Mills, A. et al., (1991). La décentralisation des systèmes de santé : concepts, problèmes et expérience de quelques pays. *Organisation Mondiale de la Santé*, Genève, 174 pages. 4. Mills, A. et al., (1990). *Health system decentralization: concept, issues and country experience*. *Organisation Mondiale de la santé*, Genève, ISBN 9241561378, 152 pages. 5.
 - (9). Polton, D. (2004). Décentralisation des systèmes de santé : un éclairage international. *Revue française des affaires sociales*, N.4, p. 267-299.
 - (10). Rondinelli, D., Nellis, J.R., Cheema, S. (1983). *Decentralization in developing countries: a review of recent experiences*. *World Bank Staff Working Paper*, N 581, World Bank.
 - (11). Loi 70-13. (2016). relative au centres hospitalo-universitaires promulguée par le Dahir n° 1-16-62 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016).
 - (12). Loi-cadre 06-22. (2023). relative au système national de santé, promulguée par Dahir n° 1-22-77 du 14 Joumada I 1444 (9 décembre 2022).
 - (13). Loi 09-21. (2021). relative à la protection sociale, promulguée par Dahir n°1-21-30 du 9chaabane 1442 (23 mars 2021)